

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO CARNÊ ATA DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA

Anselmo Henrique dos Santos*, Ester Felix

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, São Paulo, SP, Brasil, anselmo.dossantos6441@gmail.com.

RESUMO. O presente artigo buscou verificar a relevância e viabilidade dos regimes aduaneiros especiais de admissão e exportação temporária mediante utilização do Carnê ATA, com o objetivo de analisar e informar sobre suas vantagens comparado às outras modalidades do regime. Para isso utilizou-se a metodologia exploratória quantitativa. Por esse método, verificou-se que o uso do Carnê ATA na admissão temporária pode ser valiosa, especialmente para empresas que busquem transitar com seus produtos por vários países, podendo fazê-lo utilizando um único Carnê. Além disso, sua regulamentação é também relevante para organizadores de eventos internacionais no Brasil, pois facilita os negócios internacionais e ajuda na melhoria da competitividade.

Palavras-chave. Carnê ATA. Vantagens. Admissão Temporária. Comércio Exterior.

ABSTRACT. In this article the aim was to verify the relevance and viability of using ATA Carnets for the Temporary Admission of goods to and from Brazil, analyzing and informing on its advantages compared to other types of Temporary Admission. To do so, a quantitative exploratory search model was used. Through that model, it was found that the ATA Carnets are a valuable tool for companies that need to travel around more than one country with their products, since they can do so using a single Carnet. In addition, its introduction is relevant to organizers of international events in Brazil, that can more easily bring foreign companies to their events, because helps in the international trade and also in the competitiveness.

Keywords. ATA Carnet's, Benefits, Temporary Admission, International Trade.

1. INTRODUÇÃO

Regimes aduaneiros especiais são modalidades de importação e exportação nas quais os beneficiários recebem vantagens especiais, caso cumpram os requisitos exigidos pela legislação. Em geral, as vantagens são relacionadas ou à redução da carga tributária ou da burocracia envolvida na operação de comércio exterior.

Entre esses regimes destaca-se a admissão temporária, em que é permitida a entrada de determinados produtos no país por um certo período sem a cobrança dos impostos relacionados à importação, sendo um benefício indispensável para os organizadores de eventos internacionais.

Por exemplo, se um músico em turnê mundial precisasse pagar impostos de importação sobre seu equipamento cada vez que entrasse em um novo país, os altos custos acabariam inviabilizando o evento. Ainda assim, os organizadores precisam conhecer e lidar com as particularidades da legislação dos locais pelos quais irão passar para garantir que conseguirão entrar e sair de cada país com segurança.

Para facilitar esse processo, foi criado o Carnê ATA (ATA Carnet, em inglês), documento aceito em operações de admissão temporária em 78 países em todos os continentes. Além de padronizar a

documentação exigida, o uso dos carnês facilita o planejamento, reduz os custos das operações e garante trânsito seguro dos produtos.

Neste trabalho, examinaremos a introdução do Carnê ATA no Brasil e suas principais vantagens em comparação à outras modalidades de admissão temporária.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

Segundo a Receita Federal do Brasil, Regimes Aduaneiros Especiais são operações de comércio exterior que gozam de benefícios fiscais como isenção, suspensão total ou suspensão parcial dos tributos que incidiriam sobre a operação no regime comum. A regulamentação destes regimes está nos artigos 307 a 503 do decreto nº 6759/2009 (regulamento aduaneiro). Normalmente, os bens que se encaixam nos Regimes Aduaneiros Especiais entram ou saem do país destinados não ao consumo, mas para uso em feiras, exposições, manutenção de máquinas industriais, testes, pesquisas científicas, utilização como peças em produtos destinados à exportação, entre outras finalidades.

Os Regimes Aduaneiros Especiais existentes atualmente no Brasil são: Admissão Temporária, Exportação Temporária, Trânsito Aduaneiro, Drawback, Entreposto Aduaneiro, Recof, Recof - Sped, Repetro, Repex, Reporto, Loja Franca, Depósito Especial, Depósito Afiançado, Depósito Alfandegado Certificado e Depósito Franco.

Em geral, a principal vantagem da aplicação de um Regime Aduaneiro Especial nas operações de Comércio Exterior será a redução da carga tributária, diminuindo drasticamente as despesas do beneficiário do regime. Além dessa, cada regime poderá oferecer vantagens específicas, cabendo ao beneficiário a escolha daquele que se adeque melhor às suas necessidades.

2.2 ADMISSÃO TEMPORÁRIA

Admissão Temporária é o regime aduaneiro especial que permite a entrada de bens no país por prazo fixado, com suspensão total ou parcial da exigibilidade dos tributos incidentes em operações comuns de importação. O regime está regulamentado no Decreto nº 6759/09, art. 353 ao 382, e disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 1600, de 14 de dezembro de 2015, que elencam três tipos básicos de admissão temporária: com suspensão total de tributos, para utilização econômica e para aperfeiçoamento ativo.

O regime de admissão temporária com suspensão total dos tributos permite a entrada no país de produtos destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou industriais; à montagem, manutenção ou reparo de outros bens; a testes de homologação ou desenvolvimento de protótipos; à produção ou reprodução de obras audiovisuais; veículos de uso particular de viajantes não residentes e selos de controle fiscal de países estrangeiros, a serem usados em produtos destinados à exportação.

Nesse regime fica suspensa a exigibilidade do imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados (IPI), PIS-Importação, Cofins-Importação, Cide-Combustíveis e AFRMM, durante o prazo de permanência dos bens no país, sob a condição de que a importação seja feita em caráter temporário, sem cobertura cambial, e que os bens sejam utilizados somente para a finalidade prevista

na documentação apresentada à Receita Federal. De modo geral, o prazo de permanência dos bens no país será de 6 meses, prorrogável automaticamente por mais 6 meses. Caso comprovada a necessidade de permanência por um prazo maior que o estabelecido, esta poderá ser concedida mediante análise documental. O prazo máximo total de vigência do regime é de 5 anos.

Anteriormente ao fim do prazo de vigência, o beneficiário deverá proceder para a extinção da aplicação do regime. Essa extinção pode ser efetuada inteiramente por uma das modalidades previstas, ou por mais de uma modalidade combinada, ou ainda de forma parcelada. A principal modalidade de extinção da admissão temporária é a reexportação do bem, havendo também a previsão de extinção do regime pela entrega do bem à Fazenda Nacional, destruição sob controle aduaneiro, transferência para outro regime, ou ainda, despacho para consumo, mediante pagamento dos tributos cabíveis.

Caso a Receita Federal constate indícios de descumprimento das condições do regime, o beneficiário será intimado a manifestar-se no prazo de dez dias e, se comprovado o descumprimento, terá 30 dias para promover a extinção do regime mediante pagamento de multa.

Há também o regime de admissão temporária para utilização econômica, que permite a importação de bens destinados à utilização econômica no país, mediante pagamento dos tributos federais incidentes na importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território, ficando suspenso o pagamento da diferença entre o valor dos tributos que seriam devidos em uma operação comum de importação e os valores pagos proporcionalmente ao tempo de permanência. Considera-se utilização econômica o uso dos bens para prestação de serviços no país, o uso na produção de outros bens destinados à venda e o uso do bem como molde, matriz, chapas ou ferramentas industriais.

Nessa modalidade, fica suspenso proporcionalmente o pagamento do imposto de importação, do IPI, do PIS/PASEP-Importação e do Cofins-Importação. O valor do pagamento proporcional será calculado tendo por base uma taxa de 1% sobre os tributos devidos originalmente, aplicada por cada mês de vigência concedido pelo Auditor-fiscal da Receita, até o limite de 100 meses. No caso do AFRMM, este ficará suspenso totalmente até a extinção do regime, enquanto o beneficiário poderá conseguir uma redução da alíquota do ICMS, dependendo das regras de cada Estado.

Os procedimentos de extinção e descumprimento do regime de admissão temporária para utilização econômica são os mesmos aplicados para a modalidade de suspensão total dos tributos.

Por último, o regime aduaneiro especial de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo permite o ingresso temporário no país de mercadorias que passarão por operações de beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento ou acondicionamento; ou ainda bens estrangeiros que serão consertados ou reparados, sendo posteriormente devolvidos. Nesta modalidade, ficam suspensos todos os tributos federais devidos nas operações de importação (Imposto de importação, IPI, Cofins-Importação, PIS/PASEP-Importação, Cide-Combustíveis e AFRMM), podendo também ser concedida pelos Estados a isenção do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro.

Além das condições normalmente exigidas para concessão do regime de admissão temporária, nessa modalidade exige-se que a mercadoria seja propriedade de pessoa sediada no exterior e admitida sem cobertura cambial; que o beneficiário seja pessoa jurídica sediada no Brasil; e que a operação de aperfeiçoamento ativo esteja prevista em contrato de prestação de serviço. O prazo de vigência do regime compreende o período entre o desembaraço aduaneiro de importação e o término do prazo concedido pela autoridade aduaneira, que será fixado com base no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, dentro do limite máximo total

de 5 anos, salvo casos excepcionais examinados pela autoridade aduaneira responsável.

2.3 CARNÊ ATA

O Carnê ATA é um título de admissão temporária de bens cujo uso está amparado pela Convenção Relativa à Admissão Temporária, celebrada em 26 de junho de 1990, aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 563 de 6 de agosto de 2010, e regulamentado pelo Decreto nº 7545 de 2 de agosto de 2011 e pela Instrução Normativa RFB nº 1639 de 10 de maio de 2016.

O carnê possui valor jurídico de declaração aduaneira, permitindo identificar os bens e oferecer garantia válida destinada a cobrir os tributos incidentes na importação.

No Brasil, o carnê pode ser utilizado para a admissão temporária dos bens listados nos anexos B1 (mercadorias destinadas a serem apresentadas ou utilizadas numa exposição, feira, congresso ou manifestação similar), B2 (equipamentos de imprensa, cinematografia, ou outros materiais profissionais a serem utilizados no país), B5 (mercadorias importadas para fins educativos, científicos ou culturais) e B6 (objetos de uso pessoal de viajantes e mercadorias importadas para fins desportivos) da Convenção, não sendo possível a utilização do carnê para a entrada de outros tipos de produtos, que devem seguir os procedimentos normais de admissão temporária.

O Carnê ATA é um título que oferece garantia destinada a cobrir os tributos incidentes na importação e exportação. Esta garantia tem validade internacional por ser assegurada por uma associação garantidora filiada a um Sistema de Garantia, uma cadeia de garantia administrada por uma organização internacional.

No Brasil, a associação autorizada a garantir os tributos suspensos com a admissão temporária de bens amparados pelo Carnê ATA é a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), sendo ela considerada solidariamente responsável com o beneficiário pela prestação da garantia correspondente ao montante dos tributos incidentes na operação, em caso de descumprimento do regime. Em virtude dessa garantia, não é necessária a apresentação de Termo de Responsabilidade no despacho de bens nessa modalidade de admissão temporária.

O bem amparado pelo Carnê ATA poderá chegar ao país transportado por pessoa física ou na condição de carga por qualquer via de transporte, devendo ser apresentado para análise do Auditor-Fiscal os seguintes documentos: Carnê ATA válido; instrumento de outorga de poderes (procuração), quando necessário; documento de identidade ou passaporte do titular ou responsável do Carnê; conhecimento de carga ou documento equivalente; e outros documentos que provem a adequação do pedido à finalidade prevista. É dispensada a exigência de qualquer outro documento aduaneiro suplementar, como DI/DSI.

A extinção do regime pela modalidade de reexportação será realizada com base no mesmo Carnê ATA utilizado para admissão dos bens no país, sendo verificado se os bens a serem reexportados constam na descrição do talão de importação, e se os bens foram apresentados para desembaraço dentro do prazo de vigência do regime, ficando a cargo do Auditor-Fiscal decidir se será necessária a verificação física dos bens. As demais modalidades de extinção do regime seguem os procedimentos estabelecidos para as outras modalidades de admissão temporária, contidas na IN RFB nº 1600, de 2015.

Em caso de suposto descumprimento do regime (vencimento do prazo de vigência, apresentação de bens que não correspondam aos ingressados no país, utilização em finalidades não previstas na concessão do regime, destruição ou perecimento dos bens), a associação garantidora (CNI) terá um

prazo de 6 meses para comprovar a reexportação ou outra modalidade de extinção dentro do prazo de vigência e, caso não comprovado, serão exigidos da CNI todos os tributos suspensos, acrescidos de juros de mora contados a partir da data do desembaraço de admissão. Essa exigência não exclui a cobrança de multa de 10% do valor aduaneiro do bem imposta ao beneficiário do regime.

Atualmente, 78 países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Chile, Rússia, Reino Unido e países da União Europeia, entre outros, aceitam o carnê ATA para a entrada de produtos em seus territórios, permitindo o trânsito entre esses países durante o período de vigência do documento, de um ano. Com isso, reduz-se drasticamente a burocracia, pois o carnê traz todas as informações dos produtos, não sendo necessária a emissão de outros documentos para que seja liberada a entrada no país de destino. A emissão do Carnê ATA é feita online, mediante preenchimento de um formulário com os dados sobre as mercadorias e os países a serem visitados. Após a análise e aprovação, que levam até 48 horas, o beneficiário poderá retirar o Carnê nas federações de indústrias em qualquer Estado do Brasil.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para responder o problema de pesquisa utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2005), “o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema”.

A pesquisa exploratória teve como objetivo obter maior conhecimento sobre as vantagens da utilização do regime especial Carnê ATA.

A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de fevereiro a junho de 2019, através da pesquisa bibliográfica em 06 (seis) artigos que tratam sobre o tema “As vantagens da utilização do regime especial Carnê ATA”.

Para a análise dos dados utilizou-se o método análise do conteúdo, que de acordo com Bardin (2007), a unidade de registro “é a unidade de significação para codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando à categorização e à contagem frequencial”. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”.

Conforme Bardin (2007), todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou podem reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (*symbols* em inglês).

Neste estudo levou-se em consideração a frequência de palavras mais citadas, isto é, quantas vezes em todos os artigos apareceram palavras que trazem vantagens na utilização do regime especial Carnê ATA.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levando em consideração as palavras mais citadas em todos os artigos pesquisados, elaborou-se uma Tabela denominada “Vantagens na utilização do Regime Especial Carnê ATA” levando em consideração as palavras mais citadas em todos os artigos, que evidenciam as vantagens, conforme demonstrado na Tabela 1, abaixo:

TABELA 1: VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO REGIME ESPECIAL CARNÊ ATA

Palavras	Número de vezes em que foram citadas	Classificação
Redução de burocracias	10	1º
Trânsito por mais de 75 países com um único documento	8	2º
Suspensão de impostos de importação/exportação temporária	8	2º
Facilita o retorno ao país de origem (reimportação)	5	4º
Redução de Custos	4	5º

FONTE : ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

As palavras “Redução de Burocracia” foram as mais citadas, 10 (dez) vezes, ficando em 1º lugar. Frase citada pela Rede CIN – Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (2017), “Reduz a burocracia da aduana brasileira” ou “A operação é classificada como regime de exportação temporária, e a burocracia é consideravelmente reduzida”, Santander Negócios (2019), ou “Por meio de um documento único, as empresas conseguem diminuir os riscos de ter seus materiais apreendidos ou retidos em aduanas, o governo reduz os processos burocráticos e os materiais passam a circular com documentação adequada”, Cobertura (2019), nos demonstra que através da utilização do regime especial Ata Carnet, há uma simplificação de etapas nos processos tanto de exportação como de importação temporária, trazendo agilidade e segurança.

As palavras “Trânsito por mais de 75 países com um único documento” foram citadas 8 (oito) vezes permanecendo em 2º lugar. Frases como: “Trânsito de bens por 75 países”, foram citadas por Interseas (2017), ou “Documento permite que itens como amostras comerciais, bens utilizados em exposições, feiras e congressos, bem como equipamentos profissionais possam entrar e sair, temporariamente, de mais de 74 países”, Firjan (2019), nos demonstram como este regime especial facilita a entrada e saída das mercadorias em diversos países do mundo.

As palavras “Suspensão de impostos de importação/exportação temporária” também foram citadas 8 (oito) vezes, dividindo o 2º lugar. Frases como: “O Carnê ATA suspende os impostos de importação temporária e vale por um ano”, citada pela CNI (2018), e “Ele permite a circulação do produto em diversos países por até 12 meses, sem cobrança de imposto. De acordo com Santander Negócios (2019), o Carnê ATA “... É uma operação é classificada como regime de exportação temporária”, ou ainda de acordo com o site Aprendendo a Exportar (2019), “Sua utilização elimina encargos e tributos nas importações e exportações temporárias”, nos demonstrando como a suspensão dos impostos no regime ajuda os empresários a expor seus produtos em importantes eventos internacionais.

As palavras “Facilita o retorno ao país de origem” apareceram 5 (cinco) vezes, 4º lugar entre as mais citadas. A FIEP (2016) menciona como uma das vantagens do Carnê ATA o “retorno ao país de origem sem problemas ou atrasos”, enquanto a frase “Garante retorno ágil e seguro dos bens ao seu país de origem”. Estas frases foram citadas pela CNI (2018), e nos demonstram a facilidade da reimportação dos bens temporariamente exportados quando se utiliza o Carnê ATA.

As palavras “Redução de custos” foram citadas 4 (quatro) vezes, aparecendo em 5º lugar. Frases como a citada por Firjan (2019), “Para as empresas, reduz o risco de apreensão/retenção de mercadorias em aduanas, o custo da circulação internacional de bens e o tempo no preparo de documentação para exportação e importação temporária.”, ou “As organizações, de todos os portes, poderão utilizar o documento em diversas incursões internacionais ou importação de bens, e assim reduzir os custos e o tempo com documentação.”, citadas por Interseas (2017) demonstram como o Carnê ATA pode contribuir para diminuição dos custos das empresas que o utilizam.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo procurou demonstrar como a utilização do Carnê ATA, pode ser um valioso instrumento para auxiliar as empresas brasileiras a exporem seus produtos em feiras, exposições e outros eventos internacionais, além de possibilitar profissionais brasileiros a transitarem com seus equipamentos por diversos países, através de um processo de emissão rápido, de baixo custo e seguro. A regulamentação do Carnê ATA no Brasil é também importante incentivo para a participação de expositores internacionais participarem em eventos realizados em nosso país, pois reduz a burocracia na aduana brasileira, porque através de um único documento, as empresas internacionais conseguirão diminuir os riscos de ter suas cargas apreendidas ou paradas em nossas aduanas, reduzindo a burocracia para a entrada e garantindo o retorno a seus países de origem, com maior rapidez. Outra vantagem que vale salientar é a suspensão dos impostos tanto para importação como exportação temporárias, permitindo a circulação do produto em diversos países por até 12 meses.

REFERÊNCIAS

APRENDENDO A EXPORTAR. - Ata Carnet. 2017 Disponível em: <<http://www.aprendendoaexportar.gov.br/index.php/ata-carnet>> Acesso em: 18/05/2019.

BRASIL. Decreto nº 6759, de 5 de Fevereiro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm>

BRASIL. Decreto nº 7545, de 2 de Agosto de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7545.htm>

CNI. Ainda não conhece os benefícios do ATA Carnet? Este curso rápido vai te ajudar. 13/09/2018. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/ainda-nao-conhece-os-beneficios-do-ata-carnet-este-curso-rapido-vai-te-ajudar/>> Acesso em: 16/05/2019.

CNI. O que é o Ata Carnet?. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ata-carnet/o-que->

e/> Acesso em: 16/05/2019.

COBERTURA, Revista. Cresce a emissão de ATA Carnet pela Porto Seguro. 22/05/2019. Disponível em: <http://www.revistacobertura.com.br/2019/05/22/cresce-emissao-de-ata-carnet-pela-porto-seguro/>. Acesso em: 25/05/2019.

FIEP. - 5 informações sobre a emissão do ATA carnet, 03/08/2016. Disponível em: <<http://www.fiepr.org.br/5-informacoes-sobre-a-emissao-do-ata-carnet-2-95-323575.shtml>> Acesso em: 18/05/2019.

FIRJAN. Ata Carnet: documento é emitido de forma pioneira pelo Sistema Indústria. 28/01/2019. Disponível em: <https://www.firjan.com.br/noticias-1/ata-carnet.htm> Acesso em: 22/05/2019.

INTERSEAS, Comércio Exterior. ATA Carnet: o que você precisa saber sobre o benefício, 23/10/2017. Disponível em: <<http://interseas.com.br/ata-carnet-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-beneficio/#.XN6ug1JKi1s>> Acesso em: 16/05/2019.

RECEITA FEDERAL. Manual de Admissão Temporária. 24/03/2015. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/admissao-temporaria>> Acesso em: 01/04/2019

RECEITA FEDERAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1600, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70297&visao=anotado>>

RECEITA FEDERAL. Instrução Normativa nº 1639, de 10 de Maio de 2016. Disponível em : <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73815>>

RECEITA FEDERAL. Carnê ATA - Perguntas & Respostas. 03/08/2016. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/carne-ata/perguntas-respostas>>

RECEITA FEDERAL. Conhecendo o Carnê ATA. Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/carne-ata/topicos/arquivo-de-imagens/apresentacao-carne-ata-final.pdf>>

REDE CIN. Ata Carnet – Perguntas e Respostas. 2017 Disponível em: <http://www.fieb.org.br/midia/2017/3/ATACarnetFAQ.pdf>> Acesso em: 16/05/2019.

SANTANDER, Negócios 4 informações que você precisa conhecer sobre o Ata Carnet. 03/04/2019. Disponível em: <https://www.santandernegocioseempresas.com.br/detalhe-noticia/informacoes-sobre-ata-carnet.html> Acesso em: 20/05/2019.

TRADEWAYS ACE. - ATA Carnet: o que é e como emitir?, 09/02/2018. Disponível em: <https://tradewaysace.com.br/pt_BR/blog/ata-carnet-o-que-e-e-como-emitir/> Acesso em: 18/05/2019.